

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15022916>

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШКОЛЬНОГО УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Доц. О.Э.Мукимов
Дж ГПУ им. А.Кадыри

Аннотация. Актуальность данной статьи определялась высокой значимостью повышения интереса у школьников разного возраста к физической культуре и спорта. Интерес, таким образом, является постоянным катализатором энергии человека: он либо облегчает выполнение деятельности, либо стимулирует волевое усилие, помогает проявлять терпение, упорство, настойчивость, способствует целеустремлённости. Проблема формирования и развития интереса школьника к урокам физкультуры в настоящее время в науке становится всё более обсуждаемой. Это, прежде всего, связано с потребностями общества в здоровом молодом поколении. Неустойчивость современной окружающей среды требует не только высокую активность человека, но и его умения, способности нестандартного поведения.

Ключевые слова. Урок, физкультура, развития, терпение, упорство, активность человека, умения, старшеклассники, учитель.

Эмоциональный фон является важным фактором урока. Он возникает с момента ожидания учащимися урока физической культуры и существует на всем его протяжении. При этом эмоциональный настрой может изменяться по ходу урока в зависимости от самочувствия учащихся, проявляемого ими интереса к упражнению, в связи с оценками их деятельности. Порицания учителя физической культуры, высказанные в грубой или обидной форме, снижают активность учащихся на уроке, так же как и насмешки товарищей, причем особенно заметно в средних классах. Старшеклассники меньше ориентированы на оценку своей деятельности другими, поэтому к насмешкам одноклассников они относятся более спокойно. Зато для старшеклассников весьма значим фактор «достигаемые результаты» [4]. Постоянной заботой учителя физической культуры является создание и поддержание радостного настроения школьников на уроке. Наполняя их жизнь радостными переживаниями, учитель расширяет возможность управлять педагогическим процессом. Однако радость на уроке –

это не только и не столько веселье, сколько радость труда, учения. К.Д. Ушинский писал, что на уроке «должна царствовать серьезность, допускающая шутку, но не превращающая всего дела в шутку...». Урок физической культуры становится радостным для школьников, когда они двигаются, а не сидят, замерзая, на скамейках, когда они видят улыбку учителя, его шутку, когда видят результаты своего труда. Причем на первых порах не очень существенно, чем будут вызваны радостные переживания школьника – учебным трудом или обстановкой урока. Чем менее развиты и воспитаны дети, тем большее значение для них имеют побочные радости, например то, что урок ведет любимый учитель, что на уроке можно побегать, посмеяться, поиграть [13]. Молодой и неопытный учитель боится радости на уроке и не позволяет себе шутить, считая, что после улыбки школьники не способны серьезно работать. Он держит детей в строгости, а порой и в страхе. Однако это не прививает школьникам любви к уроку физической культуры. Опытный же педагог и без строгости достигает большего, так как знает, что при положительном настроении учащихся, вызванном радостью, легче создать серьезное настроение на уроке. Радость на уроке не надо специально и натужно придумывать. Ее не внедришь насильно в душу ребенка. Чтобы у школьника сформировалось положительное отношение к урокам физической культуры, необходимо, чтобы радостные переживания возникали у школьника многократно. Сам урок таит в себе много потенциальных возможностей для этого [21]. Как уже говорилось, чем зрелее учащиеся, тем в большей степени основным источником радости на уроке должен являться сам процесс научения, преодоления трудностей, приобретения нового, развития своих способностей и качеств личности. Однако имеется и ряд других факторов, повышающих эмоциональность урока и вызывающих радость у школьников. 1. Обстановка урока и поведение учителя существенно влияют на его эмоциональность. Эстетика зала, эстетика поведения, принятого на уроке, сам учитель, светящийся радостью и заражающий ею учащихся, – все это имеет немаловажное значение. Собранность учителя, краткость и четкость его команд и замечаний, бодрость тона его речи (не переходящей в крик) настраивают учащихся на мажорный и деловой лад. В то же время не всякая повышенная эмоциональность учителя полезна для урока. Излишняя возбужденность учителя, его суетливость, шумливость приведут к повышению неорганизованной активности учащихся. Не надо сыпать на уроке 16 бесконечными шутками, смешивая и развлекая детей, но надо, чтобы строгость перемежалась улыбками, огорчения стирались всеобщей радостью от успеха. 2. Использование игрового и соревновательного методов. Игра и соревнование в силу присущих им психологических особенностей – занимательности, престижности и др. –

вызывают сильный эмоциональный отклик у учащихся. Однако нередко возникают настолько сильные эмоции, что выполнение учебных задач становится невозможным. Дети теряют контроль над своим поведением, шумят, не слушают команд учителя и т. д. Сильные эмоциональные переживания долго затухают после окончания игры, не дают сосредоточиться на новом задании, даваемом учителем. Поэтому использование игрового и соревновательного методов требует определенной формы, места и меры на уроке физической культуры. Выполнение упражнений в соревновательной форме лучше планировать на конец урока и ни в коем случае не перед разучиванием техники упражнений, так как возникающее у школьников в процессе соревнования с товарищами эмоциональное возбуждение, обладая инертностью, будет препятствовать концентрации внимания на технике движений, а сами движения сделает импульсивными, резкими. Для повышения организованной активности школьников на уроке можно устраивать соревнования между группами учащихся по дисциплине. В этом соревновании очки начисляются не просто за послушание, а за проявленную активность, творчество, за успех, достигнутый благодаря организованности и старательности при выполнении физических упражнений. Этот прием эффективен, правда, только в младших и средних классах. В старших классах предложение о соревновании по дисциплине встречается холодно. Это и понятно: деятельность старшеклассников более осмысленна, целенаправленна, в меньшей степени зависит от эмоций. Пробудить у учащихся соревновательный дух можно следующими приемами: 1. Объявить конкурс на лучшее исполнение упражнения. 2. Выделить лучшего по исполнению, чтобы на него равнялись другие. 3. Организовать заочное соревнование учащегося с эталонным исполнением упражнения. 4. Организовать соревнование с самим собой. Игра является привычной формой деятельности для школьников, особенно младшего возраста: ведь до школы они занимались только этим видом деятельности. Для ребенка игра – это не только развлечение, это путь его приобщения к миру взрослых, способ выполнения определенных социальных ролей в мнимой ситуации, средство развития его психических и физических качеств и способностей, средство формирования коммуникативных умений. Как отмечал Л.С. Выготский, игра – это средство развития ребенка, это школа воли (поскольку есть правила игры, ограничивающие волюнтаризм ребенка), это не только подражательная деятельность, но и творческая, развивающая воображение, абстрактное мышление. Отсюда использование игрового метода на уроках физической культуры, наряду с повышением эмоциональности урока и придания значимости физической деятельности, имеет и большое дидактическое значение [10]. В младших классах хороший эффект

дает использование сюжетных уроков, например «плавание на парусном корабле» и т. п. Учитель создает сюжет, в котором используется обычный программный материал. В соответствии с сюжетом в воображении учащихся бруссы превращаются в корабль, канат – в мачту, сами учащиеся – в моряков. Успешное проведение таких уроков связано с искусством перевоплощения учителя физической культуры, играющего ту или иную роль. Учитель сам должен стать участником игры, сам должен поверить в реальность создаваемых им образов. Прimitивная привязка сюжета к реально выполняемым действиям эффекта не дает.

3. Разнообразие средств и методов, используемых учителем на уроке. Еще П.Ф. Лесгафт, говоря о методике физических упражнений, 18 подчеркивал, что «всякая однообразная деятельность утомляет, угнетает молодого человека и убивает в нем всякую самостоятельность». В настоящее время установлено, что однообразная физическая деятельность приводит к развитию неблагоприятных психических состояний – монотонии и психического пресыщения. Первое характеризуется снижением психической активности, потерей интереса к деятельности и развитием скуки, ослаблением внимания. Второе характеризуется, наоборот, усилением психического возбуждения, раздражительности, озлобленности, появлением отвращения к деятельности. Поэтому учитель должен разнообразить средства и методы проведения урока – использовать фронтальный, групповой и круговой методы проведения занятий, использовать для развития качеств разнообразные и меняющиеся частично от урока к уроку упражнения, проводить занятия на воздухе и т.д.

4. Музыкальное сопровождение на уроке. Хорошие результаты в повышении эмоциональности урока дает использование звукозаписи. Музыкальное сопровождение ходьбы, бега и общеразвивающих упражнений во вводной части урока должно начинаться не сразу, а после двух-трех повторений упражнения. Начиная с третьего урока, ученики могут выполнять упражнения под музыку самостоятельно, без команд учителя, руководствуясь только ритмом музыки и записанными сигналами. Учитель при этом получает возможность следить за учениками более внимательно, исправляя их ошибки. Различная эмоциональная реакция человека на различную по характеру музыку была известна еще древним грекам. Это различие обуславливает необходимость подбора определенной музыкальной программы для стимулирования мышечной работоспособности. Музыка оказывает влияние на человека как ритмический и как эмоциогенный раздражитель. Поэтому она положительно влияет в том случае, если физические упражнения совершаются в ритме музыки (с этой целью для урока надо подбирать ритмичную музыку)

Литература

1. Бальсевич В. К. Физическая культура для всех и для каждого. М.: ФиС, 2008. 287с.
2. Баландин В. П., Тома Ж. Т., Пашин А. А., Педагогические основы теории физической культуры / В. П. Баландин. П.: «ПГУ», 2017. 160с.
3. Боген М. М. Обучение двигательным действиям. М.: Физкультура и спорт, 2007. 96с.
4. Браун Дж. К. Психология в современном спорте. М.: Физкультура и спорт, 2009. 224с.
5. Визитей Н. Н. Физическая культура личности. Кишинев: Штинца, 2009. 130с.
6. Выдрин В. М. Физическая культура и ее теория [Текст] // Теория и практика физической культуры. 2007. №5. 139с.
7. Гогунев Е. Н. Психология физического воспитания и спорта [Текст]: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е. Н. Гогунев, Б. И. Мартьянов. М.: Академия. 2009. 160с.
8. Дуркин П. К. Научно-методические основы формирования у школьников интереса к физической культуре [Текст]: Автореф. дисс. д-ра наук / П. К. Дуркин. Архангельск.: Трикта. 2007. С. 43.
9. Дусавицкий А. К. Формула интереса. М.: Просвещения 2009. 176с.
10. Ильин Е. П. Психология физического воспитания: Учебник для институтов и факультетов физической культуры: 2-е изд., испр. и допол. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2010. 486с